

УДК 371.26:004.91

Прихода Марк

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

РОЗРОБКА ОДНОСТОРІНКОВОГО ВЕБ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Анотація. Розглядається розробка електронної системи обліку успішності студентів у вигляді односторінкового вебзастосунку. Використання технологій Angular, NodeJS та PostgreSQL дає можливість реалізувати інтуїтивно зрозумілий та ефективний інструмент для відстеження академічного прогресу студентів. Система надає можливість викладачам додавати та редагувати записи про роботу студентів, а студентам - відстежувати свій прогрес. Завдяки використанню PostgreSQL для зберігання даних, система забезпечує високу швидкість обробки запитів до сховища та надійне зберігання інформації. Поєднання клієнтської і серверної частини на основі Angular та NodeJS дозволяє створити гнучкий та масштабований застосунок, який може бути легко адаптований до змін на вимогу користувачів. Використання сучасних підходів до аутентифікації та авторизації гарантує, що доступ до особистої інформації студентів обмежений лише відповідним користувачам.

Ключові слова: електронний журнал обліку успішності; навчальна діяльність; студенти; успішність; навчальний процес; вебтехнології; авторизація.

Постановка проблеми. Відстеження академічної успішності студентів – важлива частина освітнього процесу. Традиційні методи обліку, такі як паперові журнали та електронні таблиці, можуть бути неефективними та витратними за часом. Однак з використанням

вебтехнологій можна створити зручний та ефективний інструмент для відстеження та аналізу академічного прогресу студентів.

У сучасних закладах вищої освіти відбуваються трансформації, пов'язані з перебудовою навчального процесу, в яких використовуються вебтехнології з метою надання сервісів для зменшення навантаження на студентів та викладачів, відмови від паперових носіїв інформації. Забезпечуються сприятливі умови для спрощення обліку успішності студентів через впровадження відповідних електронних систем у навчальний процес.

Наявне зростання впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері освіти розглядається як можливість сприяти покращенню якості навчального процесу та забезпеченню ефективності діяльності працівників вищого навчального закладу.

Використання електронного журналу для викладачів має перевагу у можливості ефективної реєстрації та відстеження успішності студентів, а також у визначенні підсумкової оцінки на основі зібраних даних протягом навчального періоду [1]. Також варто враховувати такі переваги:

- ефективність відстеження та аналізу даних без необхідності великої кількості паперів чи складних електронних таблиць;
- реалізація легкого та зручного інтерфейсу, що сприяє комфортному використанню користувачами будь-якого рівня навичок;
- система може надавати індивідуалізовану інформацію кожному студентові, сприяючи його персональному розвитку;
- можливість миттєвого оновлення інформації завдяки вебзастосунку полегшує швидку реакцію на зміни та вдосконалення навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теперішній час існує багато різноманітних застосунків, які призначені для обліку успішності студентів. Вони відрізняються платформами і використанням різних технологій та підходів до розробки: десктопні системи, мобільні та вебзастосунки.

Електронний журнал «TeacherKit» – це персональний органайзер у сфері навчально-виховного та освітнього процесу [2]. Цей додаток доступний на багатьох системах, таких як Android, Mac OS та Windows. Він являється найпопулярнішим електронним журналом у світі, та має попит у більше ніж одного мільйона викладачів.

Електронний журнал «Щоденник» – це сучасна безкоштовна освітня мережа, створена в Україні, яка формує зручне електронне середовище для викладачів, учнів та батьків. Проєкт був ініційований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Метою цієї мережі є об'єднання усіх учасників навчального процесу України в єдину спільноту та впровадження сучасних комп'ютерних технологій у школах [3]. «Щоденник» надає велику кількість різноманітних функцій для учасників навчального процесу та значно покращую його якість.

Електронний журнал «Additio App» – це простий у використанні журнал оцінювання успішності, що дозволяє викладачеві зручно керувати навчальним процесом учнів [4].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розглянуті продукти мають свої переваги, але важливо вказати і на недоліки подібних застосунків. Вони можуть бути пов'язані з обмеженим функціоналом, відсутністю української мови, платним режимом доступу, неможливістю ефективної адаптації під потреби інших навчальних закладів та складнощами при формуванні звітів чи візуалізації даних.

Враховуючи попередній доступ розглянутих проєктів, можна сформулювати критерії для такої системи.

Односторінковий вебзастосунок для електронного обліку успішності студентів повинен складатися з декількох ключових елементів. По-перше, важливо реалізувати систему аутентифікації та авторизації, яка гарантує безпеку та конфіденційність даних. Далі, основна функціональність полягає в можливості введення та оновлення академічних даних студентів, таких як оцінки та відвідуваність.

Важливим аспектом є зручний інтерфейс, який дозволяє візуалізувати результати за допомогою таблиць.

Функція формування звітності повинна дозволяти викладачам та адміністраторам отримувати статистичні дані та індивідуалізовані звіти. Окрім цього, важливим аспектом є оптимізація для платформ використання застосунку, щоб забезпечити доступність та зручність.

Формулювання цілей статті. Основною ціллю є розробка та обґрунтування ефективності застосунку для електронного обліку успішності студентів у вищих навчальних закладах. Робота спрямована на висвітлення проблем традиційних методів обліку та визначення переваг використання більш сучасних засобів в цьому контексті. Додатково постає завдання детального аналізу переваг використання вебзастосунку для обліку успішності студентів, зокрема, зазначення його впливу на підвищення якості освітнього процесу та індивідуалізацію навчання.

Ціль роботи складається з наступних завдань:

1. Визначення необхідності в електронному обліку успішності студентів в контексті розкриття проблем традиційних методів обліку та визначення переваг використання вебзастосунку для цієї мети.

2. Опис структури та функціональності вебзастосунку з поглибленим розкриттям етапів розробки, від аутентифікації до відображення результатів, з акцентом на зручність та ефективність.

3. Аналіз переваг використання вебзастосунку з розглядом можливостей, які він пропонує, таких як ефективність, зручність та індивідуалізація.

4. Висвітлення практичних перспектив та обґрунтування того, як використання вебзастосунку може сприяти поліпшенню навчального процесу та індивідуальному розвитку студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Додаток створюється з використанням сучасних веб технологій, а саме фреймворку Angular, що використовує мову програмування TypeScript. Цей фреймворк дозволяє розділити систему на компоненти та модулі, що спрощує структуру коду та робить систему більш гнучкою для розширення та змін, надає зручний механізм для

маршрутизації, що дозволяє легко організувати навігацію між різними компонентами та сторінками системи.

Робота серверної частини забезпечується за допомогою мультиплатформенного серверного середовища NodeJS. Він працює за принципом асинхронності, що дозволяє ефективно обробляти велику кількість операцій. Це особливо корисно для систем, які вимагають швидкої відповіді на запити користувачів, наприклад, отримання та оновлення даних успішності. Мова реалізації елементів – JavaScript.

Для збереження даних обрано PostgreSQL систему, яка добре опрацьовує великі об'єми даних та здійснює довготривалі операції, що робить її ідеальним вибором для проєкту, де важлива цілісність та доступність даних [5].

Проєкт містить такі компоненти: авторизація, перелік навчальних курсів, список студентів зареєстрованих на обраний курс, представлений у формі таблиці, що містить дані обліку (оцінки за виконану роботу та відмітки про відсутність), діалогове вікно вводу інформації про успішність та відвідуваність обраного студента.

Вікно авторизації містить поля вводу для електронної пошти та пароля користувача, а також кнопку входу. Після введення пошти та пароля попередньо зареєстрованого користувача потрібно натиснути кнопку для доступу у систему. Після чого відбувається формування запиту на серверну частину з даними користувача, де відбувається пошук за електронною поштою. Якщо є збіг, то отримане значення пароля в зашифрованому вигляді порівнюється з відповідним записом в базі даних. Далі серверна частина повертає ключ доступу, який зберігається в локальному сховищі браузера, та підтверджує авторизацію.

Розглянемо поведінку застосунку на прикладі викладача.

На головній сторінці застосунку відображається перелік навчальних курсів у вигляді списку, вміст якого залежить від користувача. Цей список отримується з бази даних у результаті виконання попередньо сформованого запиту.

Після натискання на назву курсу відбувається перехід на компонент, який відображає зареєстрованих студентів на курсі, їх оцінки або відвідуваність у вигляді таблиці. Всі дані для заповнення таблиці отримуються з запитів до бази даних та обробляються для відображення у відповідних комірках.

Для внесення та редагування даних необхідно натиснути на ім'я студента, після чого з'явиться діалогове вікно. Воно буде містити: ім'я студента, форма вибору дати, прапорець для відмітки присутності, поле вводу оцінки (відображається у випадку статусу «Присутній»), кнопки для збереження і закриття вікна. Після збереження введених даних діалогове вікно закривається.

Перехід між компонентами додатка забезпечується декількома механізмами: з одного боку компонент викликає відповідний метод для переходу в інший компонент, а з іншого – вбудований модуль контролює, який компонент повинен відобразитися в результаті виклику цього методу.

Запити на серверну частину виконуються шляхом звернення до сервісу, де зібрані усі методи. Необхідний метод обирається для відправки запиту. Кожен запит містить індивідуальний ключ користувача, який визначає його права на користування функціональністю сервера і доступні йому дані.

Додаток може бути відкритий у веббраузері будь-якого пристрою з доступом до мережі Інтернет.

Поведінка застосунку для користувача-студента відрізняється доступом до даних та компонентів: список курсів, на які він зареєстрований та особисті результати до обраного курсу без права на редагування.

Висновки з дослідження і перспективи подальшого розвитку. Таким чином можна сказати, що розробка односторінкового вебзастосунку для електронного обліку успішності студентів є сучасним та перспективним підходом до покращення навчального процесу в вищих навчальних закладах. За допомогою цього інструменту можна вирішити ряд ключових завдань, пов'язаних зі

зручністю ведення даних та доступністю для всіх учасників освітнього процесу.

Важливим висновком є те, що такий вебзастосунок сприяє покращенню взаємодії між студентами та викладачами, забезпечуючи ефективний обмін інформацією та відстеження академічного прогресу. Зокрема, двостороннє зв'язування даних, система автентифікації та авторизації, а також візуалізація результатів роблять цей застосунок потужним інструментом для управління та моніторингу успішності студентів.

Щобільше, розглянуті переваги, такі як простота розробки, модульність, та підтримка різних пристроїв, підкреслюють його актуальність в сучасному освітньому середовищі. Відтак, важливо зазначити необхідність впровадження подібних інновацій у вищі навчальні заклади для створення ефективної та технологічно-орієнтованої системи обліку успішності студентів.

Запропонована реалізація інструменту обліку успішності студентів дає можливість фіксувати успішність і відвідування учасників навчального процесу внесенням відповідних даних через вебінтерфейс з подальшим їх зберіганням в базі даних. Для подальшого аналізу успішності може бути розроблений аналітичний модуль до такої системи, який дасть змогу оцінити необхідні параметри, засновані на даних отриманих під час внесення протягом навчання групи чи окремого студента та відобразити таку інформацію в графічному чи табличному вигляді.

Список використаних джерел

1. Гайдусь А.Ю., Прихода М.О. Веб-застосунок для електронного обліку успішності студентів. Матеріали XX науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наумовські читання», 3-4 листопада 2022 р., ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2022. С.178-180.
2. TeacherKit. [Електронний ресурс] // TeacherKit. 2022. Режим доступу до ресурсу: <https://www.teacherkit.net/>.
3. Щоденник. [Електронний ресурс] // Державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики". – 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://e-journal.iea.gov.ua/>, вільний.

4. Additio App. [Електронний ресурс] // Additio. 2014. Режим доступу до ресурсу: <https://www.additioapp.com/>.
5. Гайдусь А.Ю., Прихода М.О. Архітектура вебзастосунку для електронного обліку успішності студентів. Матеріали V Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі», 10-11 травня 2023р., ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2023. – С.174-175.

STUDENT RESULT MANAGEMENT SYSTEM SINGLE PAGE WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Prykhoda M., Gaidus A.

Abstract. The development of an electronic system for tracking students' academic performance in the form of a single-page web application is being considered. The use of Angular, NodeJS, and PostgreSQL technologies enables the implementation of an intuitive and efficient tool for monitoring students' academic progress. The system allows instructors to add and edit records of students' work, and students can track their progress. By using PostgreSQL for data storage, the system ensures high-speed processing of queries to the repository and reliable information storage. The combination of client and server-side based on Angular and NodeJS allows for the creation of a flexible and scalable application that can be easily adapted to changes in user requirements. The use of modern approaches to authentication and authorization ensures that access to students' personal information is limited only to authorized users.

Keywords: Student Result Electronic System; Educational Activity; Students; Results; Educational Process; Web Technologies.